

ОИЛАВИЙ ЗЎРАВОНЛИКДАН ЖАБРЛАНГАН АЁЛЛАРГА ПСИХОЛОГИК ЁРДАМ КЎРСАТИШ УСУЛЛАРИ ВА ШАКЛЛАРИ

Исмайлова Раъно Нураевна

*Низомий номидаги ТДПУ “Амалий психология” кафедраси
доцент в.б. психология фанлари номзоди.*

Аннотация. Ушбу мақолада оилавий зўравонлик қурбонлари бўлган аёлларга психологик ёрдам бериш усуллари аниқлаш ва таҳлил қилишга ҳаракат қилинган.

Аннотация. В данной статье предпринята попытка выявить и проанализировать методы психологической поддержки женщин, пострадавших от домашнего насилия.

Аннотация. This article attempts to identify and analyze the methods of psychological support for women who have suffered from domestic violence.

Ўзбекистон Республикаси 2021йил 19 май куни Ўзбекистон Республикаси президентининг “Зўрлик ишлатишдан жабр кўрган хотин-қизларни реабилитация қилишга оид қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги 5116-сонли қарорининг қабул қилиниши ва Аёлларни реабилитация қилиш ва мослаштириш Республика маркази ва унинг ҳудудий бўлимларини қайта ташкил этишни белгиланиши билан оилавий зўравонликдан жабр кўрган аёлларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, уларга ижтимоий психологик ёрдам бериш ва қўллаб-қувватлаш ишларини янги сифат даражасига олиб чиқишни талаб қилади.

Албатта, бугунги кунда оилавий зўравонлик муаммоси нафақат Ўзбекистон, балки бутун дунё давлатлари муаммоси бўлиб, ягона муаммо сифатида ушбу “оилавий зўравонлик” атамасини умумий қабул қилинган таърифи мавжуд эмас. Ушбу муаммони ўрганаётган муаллифларнинг ҳар бири ушбу атамани ўзига хос тарзда изоҳлайди.

С.И. Ожеговнинг луғатига кўра - зўравонлик:

- кимгадир нисбатан жисмоний куч ишлатиш;
- кимгадир мажбурлаш таъсири;
- тазйиқ, қонунсизлик.

Е.И. Иванова фикрича "Оиладаги зўравонлик" атамаси энг қийин ва яширин ижтимоий муаммолардан бирини англатади. Бу оиланинг бир ёки бир нечта аъзолари томонидан унинг бир ёки бир нечта бошқа аъзоларига шикаст етказувчи ва қабул қилиниши мумкин бўлмаган жисмоний, иқтисодий, психологик, жинсий таъсирларнинг турли шакллари назарда тулади.

Е.Г.Тонкопеева "Оиладаги зўравонлик - бу бир оила аъзосининг бошқасига (бошқаларга) нисбатан унинг (улар) устидан ҳокимият ва назоратни қўлга киритиш ёки сақлаб қолиш учун ўзига хос ҳаракатларидир" деб эътироф этади.

О.Н. Хлобустов "Оиладаги зўравонлик - бу бир шахснинг бошқа шахс устидан ҳокимият ва назоратни сақлаб қолиш учун хатти-ҳаракатлар тизими" деб таъриф беради.

Ушбу масала бўйича қатор илмий тадқиқот ишлари мавжуд бўлишига қарамай, унинг барча жиҳатлари етарлича тўлиқ кўриб чиқилмаган. Зўравонлик қурбони бўлган аёлларни реабилитация қилиш усуллари бағишланган илмий ишлар кам. Ушбу мақолада қатор муаллифлар томонидан тасвирланган зўравонлик қурбони бўлган аёлларни реабилитация қилиш усуллари аниқлаш ва таҳлил қилишга ҳаракат қилинган.

Т.Ю. Платонов оиладаги зўравонлик муаммосига турли тадқиқотчиларнинг ёндашувларини кўриб чиқади ва зўравонликдан жабрланган шахсларга ёрдам кўрсатишининг иккита йўналишини ажратади:

1) зўравонликнинг ўткир жароҳати ва травмадан кейинги стресс учун шошилиш психологик ёрдам;

2) индивидуал маслаҳат ва гуруҳ ишлари жараёнида узоқ муддатли ёрдам.

Зўравонлик қурбонларига шошилиш ёрдам кўрсатиш ташкилий равишда "ишонч телефони" шаклида амалга оширилади - ишонч телефонлари, индивидуал маслаҳатлар, гуруҳ иши (дебрифинг) ва бошпана. Зўравонлик қурбонларини тезкор қисқа муддатли қўллаб-қувватлашнинг асосий вазифалари оила аъзоларининг хавфсизлигини баҳолаш, уларнинг жисмоний ва руҳий хавфсизлигини таъминлаш чораларини кўриш, жабрланганларнинг руҳий ҳолатини нормаллаштиришдан иборат. Агар керак бўлса, тиббий ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига мурожаат қилиш тавсия этилади.

Узоқ муддатли реабилитация индивидуал маслаҳат билан бошланади.

Индивидуал консултация жараёнида зўравонликдан жабрланувчининг шахсига зўравон таъсирининг чуқурлигини аниқлаш керак. Мақсадга қараб, маслаҳатнинг уч тури ажратилади: маълумот берувчи ва йўналтирувчи, шахсни қўллаб-қувватловчи ва шахсият-ўзгарувчан. Ахборот-ориентация маслаҳати мижознинг илтимосига биноан зарур психологик маълумотларни тақдим этишга, шунингдек, оиладаги зўравонликни бартараф этиш йўллари ва воситаларини танлашда ёрдам беришга қаратилган. Шахсни қўллаб-қувватловчи маслаҳатнинг мақсади шахсни барқарорлаштиришга ёрдам бериш ва унинг ҳимоясини кучайтиришдир. Шахсни ўзгартириш бўйича маслаҳат энг мураккаб бўлиб, ички низоларни ўрганиш ва хабардор қилиш орқали шахсни уйғунлаштиришга қаратилган.

Психологик шартнома маслаҳатнинг якуний босқичидир. Психолог мижоз билан маслаҳатлашишнинг мақсад ва вазифаларини биргаликда белгилаш, шунингдек, мижознинг оилавий ва шахсий муаммоларини ҳал қилиш учун зарур бўлган ҳаракатлар натижасидир. Шартноманинг ўзи реалликка асосланган ўзига ишончни ривожлантириш ва шахсий жавобгарликни ривожлантириш усулидир. Сўнгги йилларда психологик шартнома тартиби ишнинг алоҳида муҳим босқичи сифатида тобора кўпроқ фойдаланилмоқда.

Т.Ю. Платонов индивидуал консултациядан ташқари, оилавий зўравонликдан азият чеккан аёлларни реабилитация қилишнинг гуруҳ усулларини ҳам эътироф этади.

Зўравонликка учраган аёллар учун гуруҳ психотерапевтик технологиялари гуруҳни қўллаб-қувватлаш ва ижобий шахсий ресурсларни аниқлаш орқали психологик ёрдам кўрсатишга қаратилган.

Гуруҳ иш шакллари олиб боришда психотерапевтнинг вазифаси, биринчи навбатда, гуруҳ аъзолари ўртасида ўзаро ҳурмат, ишонч, ишонч ва мувозанатни таъминлаш, шунингдек, зўравонлик муаммосини кўпроқ кўриб чиқиш имкониятини беришдир. тафсилот.

Айрим ҳолларда, оиладаги зўравонликнинг турли шаклларида азият чеккан аёллар билан ишлашда, реабилитация ишларининг янада самарали усулини арт-терапия гуруҳларига киритиш керак. Бадиий ижод руҳий жароҳат натижасида бостирилган ҳис-туйғуларга киришни осонлаштиради, ўз-ўзини ҳурмат қилишни тиклайди ва ижобий ҳис-туйғуларни беради. Агрессив тенденциялар кўпинча визуал фаолиятда пайдо бўлади, бу эса янги зўравонлик циклини тўхтатади. Эски турмуш тарзидан янги, соғлом турмуш тарзига

ўтиш учун йиғилган аёллар учун ижодий ўзини намоён қилиш жараёни ўзгаришларга дош бериш учун ажойиб воситадир.

Арт-терапия гуруҳининг асосий вазифалари аёлларнинг позициясини мустаҳкамлаш, айбдорлик, кўрқув, ғазаб туйғулари билан ишлаш, ўз-ўзини ҳурмат қилишни ошириш, жисмоний ва руҳий саломатликни тиклаш учун ресурсларни излаш ва келажак билан ишлашдир.

Зўравонлик қурбонлари бўлган аёллар билан гуруҳда ишлашнинг самарали усуллари қуйидагилардан иборат бўлиши мумкин: шеърӣ психотерапия гуруҳлари, миниатюра-ниқоблар, тасвирий санъат. Шундай қилиб, хусусан, драматик терапия усули салбий ҳиссий тажрибага реакция бериш ва ўзгартириш учун драматик саҳналарни ўйнашни ўз ичига олади. Зўравонликдан омон қолган аёллар билан ишлашда бу усул самарали эканлигини исботлади. Иш усулларида бири бу ҳар қандай объектлар, мавжудотлар, табиат ҳодисаларининг драматик тасвири, бошдан кечирилган ҳис-туйғулар, пайдо бўладиган фикрлар, уюшмалар ҳақида параллел ҳикоя. Ўз ҳолатининг метафорасини ўйнашдан фойдаланадиган бошқа ёндашувлардан фарқли ўлароқ (психодрама, гештальт терапияси ва бошқалар), драма терапияси мижознинг экспрессив ҳаракатини театрлаштиришни ўз ичига олади.

Индивидуал ва гуруҳ ишлари билан бирга мижознинг релаксациясини ҳам (бўшашишни) амалга ошириш кемақсадга мувофиқдир. Релаксация орқали мижоз руҳий енгилликка ўтиб тарангликни бартараф қилади ва кўрқувни камайтиради. Энг кенг тарқалган усулларида Джекобсоннинг мушакларнинг прогрессив релаксациясидир. Техника мушак гуруҳларининг аста-секин кучланишидан, уларнинг кейинги бўшашишидан иборат. Техника жисмоний зўриқишдан кейин бўшашиш билан кучланишнинг табиий ўзгаришининг физиологик қонуниятига асосланади. Мусиқа, визуализация ва аудитренингда ҳам дам олиш учун кенг қўлланилади.

Хулқ-атворини шакллантириш техникаси мустаҳкамлашнинг катталиги, мижоз учун аҳамияти, вақти, кетма-кетлиги ва изчиллигини ҳисобга олади. Мустаҳкамлаш ҳам моддий, ҳам маънавий, психологик характерга эга бўлиши мумкин. Психологик қўллаб-қувватлаш охирида амалга ошириладиган ишончли хулқ-атвор ва ўзини ўзи ҳимоя қилишга ўргатиш керакли хатти-ҳаракатлар моделини тақдим этишга ва улар мустаҳкамлангунга қадар мулоқот қилиш кўникмаларини мунтазам равишда такрорлашга асосланган. Мижоз ҳамкорлик мақсадларини белгилашда иштирок этса ва аста-секин бу усуллардан фойдаланиш устидан назоратни ўз зиммасига олса, хулқ- атвор усулларида фойдаланиш самаралироқ бўлади.

Ўзбекистонда оилавий зўравонлик қурбони бўлган аёлларга психологик ёрдам кўрсатиш тизими хорижга қараганда камроқ ривожланган ва ёрдам тизимини кенгайтириш ва самарадорлигини ошириш, шунингдек, оиладаги зўравонлик муаммосини йўқ қилиш учун хорижий мамлакатлар тажрибасига амал қилиш ва Ўзбекистонда психологик ёрдам тизимига самарали дастурларни жорий этиш мақсадга мувофиқдир. Албатта, ҳар бир мамлакатнинг ўзига хос хусусиятлари ва ўзига хос менталитети бор, лекин узоқ вақт давомида хорижий инқироз марказларида қўлланилган ва ижобий натижалар берадиган кўплаб дастурлар Ўзбекистонда оилавий зўравонлик қурбони бўлган аёлларга психологик ёрдам кўрсатиш ва қўллаб-қувватлашда муваффақиятли ишлатилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. “Зўрлик ишлатишдан жабр кўрган хотин-қизларни реабилитация қилишга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 19.05.2021 йилдаги ПҚ-5116-сон. <https://lex.uz/docs/> Мурожаат этилди: 20.11.2022.
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка., М. 1984.
3. Тонкопеева Е.Г. Реабилитация жертв домашнего насилия. Самара, 2002.-204 стр
4. Хлобустов О. Н. Проблема насилия в обществе и средства массовой информации // Диалог. – 1996. - № 8. – С. 5-7.
5. Психологическое сопровождение лиц, переживших насилие в семье/ под ред. Платонова Ю.П.-СПб. СПб, 2002. - 234 с.
6. Egamberdiyeva, N.M., Tuychiyeva, G.G., Ismaylova, R.N.
Tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlangan хотин-қизларга psixologik yordam ko‘rsatish [Matn]: uslubiy qo‘llanma– Toshkent: Mahalla va oila nashriyoti, 2022. – 144 b.